

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
Generalsekretariat · Haus der Akademien
Laupenstrasse 7 · Postfach · 3001 Bern · Schweiz
info@scnat.ch · scnat.ch

Projektleitung: Rina Wiedmer · Redaktion: Marcel Falk, Andres Jordi
Übersetzung: Irene Bisang · Layout: Olivia Zwygart
Druck: Ackermann Druck AG · Auflage: 1450 Ex.
ISSN: 1661-7460 · DOI: 10.5281/zenodo.7739879

Jahresbericht 2022

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz

2

Philippe Moreillon, Präsident:
**Unsere Vergangenheit kennen,
um die Zukunft besser gestalten
zu können**

3

Jürg Pfister, Generalsekretär:
**Produktiveren Dialog mit Politik
jetzt umsetzen**

4

Die SCNAT 2022 in Zahlen

6

Klima und Biodiversität werden
vermehrt zusammen gedacht

8

Erneuerbare Energien rasch
ausbauen, aber biodiversität-
und landschaftstauglich

10

Die naturhistorischen Sammlun-
gen erwachen zu neuem Leben

12

Stärkung der Quantenforschung
in der Schweiz

13

Viel Bewegung im Dialog
Wissenschaft – Politik

14

Die Trägerschaft Bildung Arten-
kenntnisse nimmt ihre Arbeit auf

15

Resultate direkt vor Ort
zurückgeben

16

Biodiversitätsmonitoring
Schweiz: eine Erfolgsgeschichte
mit Entwicklungspotenzial

17

20 Jahre Swiss Geoscience
Meeting

18

Erstes Young Faculty Meeting
der Plattform MAP

19

Workshops für Lehrkräfte

20

Der Schweizer Weg zu einer
sicheren und klimaneutralen
Energieversorgung

21

Methanemissionen müssen
für Klimaneutralität nicht auf null
sinken

22

Gletscherschmelze macht
weltweit Schlagzeilen

23

Gemeinsam die Forschung
für unsere Zukunft gestalten

24

Eulers Opera Omnia wird digital

25 Preise

28 Vorstand und Geschäftsleitung

29 Neu bei der SCNAT

31 Jahresrechnung

Titelbild: Unter dem Titel «Trendwende Klima
und Biodiversität» diskutierten am 2. Mai 2022
Forschende mit Bundesparlamentarier:innen, auf Einladung
der damaligen Nationalratspräsidentin Irène Kälin
und des damaligen Ständeratspräsidenten Thomas Hefti.
Foto: Parlamentsdienste 3003 Bern/Monika Flüeckiger

Unsere Vergangenheit kennen, um die Zukunft besser gestalten zu können

Dieser Jahresbericht macht die Bandbreite der Aktivitäten der SCNAT deutlich, die mithelfen, die Herausforderungen des Industriezeitalters zu bewältigen, die durch die Covid-Krise

und den Krieg in der Ukraine noch verschärft wurden. Dazu zählen natürlich Klima, Energie und die Spuren unserer Vergangenheit (siehe Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen), aber auch die besorgniserregende Schwächung von Demokratie und hochwertigen Informationen, die dem erneuten Aufleben politischer und kommerzieller Autokratien zum Opfer fallen.

Einige freuen sich über das Tauwetter in arktischen Regionen, das Ackerland und einen Zugang der Schifffahrt zum Arktischen Ozean schaffen wird. Die zynischen Verfechterinnen und Verfechter dieser Utopie kümmern sich nicht um die Katastrophe, die in der subtropischen Welt bereits im Gange ist. Parallel dazu stürzen die wenigen milliardenschweren Magnaten, die die sozialen Netzwerke und die künstliche Intelligenz beherrschen, das demokratische Internet der 1980er Jahre in einen Nebel aus Desinformation und sozialer Manipulation, die kommerziellen oder politischen Zwecken dienen.

Die Wissenschaften müssen ihre Kräfte bündeln, um diese Auswüchse einzudämmen. Bildung von frühester Kindheit an – auch in den MINT-Bereichen –, Ethik und das Aufzeigen alternativer Lösungen haben Priorität. Die Unterstützung der wissenschaftlichen Gemeinschaft und neue Initiativen (z. B. die Roadmaps für Forschungsinfrastrukturen und die Swiss Quantum Initiative) sind unerlässlich. Die Aufgabe ist enorm, aber nicht utopisch. Ganz im Sinne von Mark Twain, der sagte: «Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.»

Philippe Moreillon
Präsident

Produktiveren Dialog mit Politik jetzt umsetzen

Klima, Biodiversität, Energie, Ukraine – multiple Krisen und ihre komplexen Herausforderungen müssen wir als Gesellschaft auf Basis des aktuell verfügbaren Wissens angehen.

Als wesentliche Trägerin und Generatorin von Wissen nimmt die Wissenschaft eine wichtige Rolle ein. Spätestens seit der Covid-Pandemie ist dies breit anerkannt. Realisiert ist es damit aber noch nicht. Die SCNAT engagiert sich deshalb zusammen mit den Akademien der Wissenschaften Schweiz intensiv für einen produktiveren Dialog zwischen Wissenschaft und Politik: mit einem Ideenpapier für ein neues Modell, dem «Science Advice Network»; mit einem Klima-Biodiversitäts-Anlass mit National- und Ständerat und mit einem neuen, regelmässigen Gefäss für den Austausch mit dem Parlament, dem «Science et Politique à table!». Und einigem mehr.

Die Basis für den Austausch mit Politik und Gesellschaft ist eine starke, solide Wissenschaft, die sich ihr Vertrauen verdient. Mit grosser Sorge beobachten wir dabei die Abkoppelung der Schweiz von den europäischen Forschungsprogrammen. Gute Wissenschaft braucht Geld, ja, aber sie braucht vor allem auch Austausch. Europa ist der wichtigste

Partner für die Schweizer Wissenschaft. Deren Spitzenplatz droht nun wegen der politischen Grosswetterlage zu erodieren. In der SCNAT engagieren wir uns auf diversen Ebenen für eine solide Wissenschaft: Mit Young Faculty Meetings unterstützen wir Forschende in ihrer Karriere; mit der Swiss Quantum Initiative fördern wir einen fraglos zukunftssträchtigen Bereich finanziell, aber auch im Zusammenwachsen zu einer Community. Sie finden diese und viele weitere Beispiele im Jahresbericht. Zu unserem Engagement gehört auch die Geschichte, die Wurzeln. So konnte die gedruckte Euler-Edition nach mehr als 100 Jahren Aufbereitung in eine digitale Zukunft überführt werden.

Die SCNAT kann sich nur derart vielfältig einbringen, weil sie auf ein Netzwerk von engagierten Forschenden zählen kann, das von einer äusserst aktiven Geschäftsstelle unterstützt wird. Sie sind die SCNAT! Ich danke ihnen herzlich für ihr Wirken. Ja, wir haben viel erreicht und wollen uns 2023 weiter für Gesellschaft und Wissenschaft einsetzen.

Jürg Pfister
Generalsekretär

Die SCNAT 2022 in Zahlen

Geschäftsstelle

69 Mitarbeitende
(49,7 Vollzeitäquivalente)

Milizarbeit

- 59** Kommissionen, Foren und Landeskomitees
- 42** Fachgesellschaften
- 29** Kantonale und regionale Gesellschaften
- 344** Gewählte Expertinnen und Experten

Produkte

33 Hauptpublikationen

Im Web erfasst

51 Öffentliche
Veranstaltungen

- 261** Publikationen
- 446** Meldungen
- 290** Fachveranstaltungen
- 290** Freizeitangebote

Reichweite

11 066^{a)}

+16% Followerinnen und Follower Twitter

16 712^{a)}

+3% Newsletter-Abonnements

57 545^{a)}

±0% Empfängerinnen und Empfänger Magazine

1 208 335^{b)}

-66% Nutzerinnen und Nutzer Webportal SCNAT

25 961^{a/b)}

-70% Aufrufe Videos

363^{a)}

-22% Medienberichte

Finanzierung (in CHF)^{a)}

7,12 Mio. Grundfinanzierung

7,76 Mio. Drittmittel, davon
5,27 Mio. Transfergelder
für Förderprogramme

a) Angaben beziehen sich auf die Tätigkeiten der SCNAT-Geschäftsstelle

b) Die Abnahme bei der Webnutzung und den Videoaufrufen beruht auf der geringeren Nachfrage nach Informationen zur Covid-Impfung

Klima und Biodiversität werden vermehrt zusammen gedacht

Die Überwindung der Klima- und Biodiversitätskrise fordert umfassende Lösungen weltweit und in der Schweiz. Karin Ingold und Florian Altermatt präsidieren ProClim respektive das Forum Biodiversität Schweiz. Im Interview erklären sie die Zusammenarbeit der beiden Foren und Communities, die auch in der Tradition der SCNAT tief verwurzelt ist.

This Rutishauser

Wie geht es Ihnen mit Blick zurück auf das Jahr 2022?

Karin Ingold: Für mich war es ein spannendes Jahr. Gerade in der Klimapolitik verliefen Entwicklungen nicht gradlinig. Ich nehme aber wahr, dass sich die Bevölkerung für das Thema Klima interessiert und sich politisch engagiert.

Florian Altermatt: Ich bin einerseits froh, dass sich die Gesellschaft bewusster geworden ist, dass Klimawandel und der Schwund der Biodiversität rasches Handeln erfordern. Die Stimme der Wissenschaft hat hier sicher einen Beitrag geleistet. Andererseits bin ich sehr besorgt, dass die Biodiversität bei gewissen Lösungsvorschlägen vergessen geht.

Florian Altermatt: «Die Innovationskraft der Forschung ist eine Chance, die die Politik besser nutzen kann.»
Foto: Esther Michel/Eawag

Gleich zwei UNO-Konferenzen fanden dazu statt.

FA: Die grossen Conferences of the Parties – COP 27 zum Klimawandel in Sharm el-Sheikh und COP 15 zur Biodiversität in Montreal – haben gezeigt, dass die beiden drängenden Themen international vermehrt zusammen gedacht werden. Lange Zeit ging die Biodiversität etwas vergessen. Wir sehen aber auch, dass wir als Gesellschaft in den letzten zehn Jahren wichtige Chancen zum Schutz der Biodiversität verpasst haben.

KI: An der Klimakonferenz gelang kein grosser, von aussen sichtbarer Wurf. Meine Blicke hinter die Kulissen zeigen, dass auf technischer Ebene aber einige Schritte gelangen. Am wichtigsten finde ich, dass viele Delegationen in Sharm el-Sheikh und später in Montreal von den gleichen Personen geleitet wurden. Im persönlichen Austausch konnten sich die

«Vertrauen aufbauen»: Karin Ingold spricht im Bundeshaus.
Foto: Parlamentsdienste 3003 Bern/Monika Flückiger

Am Anlass «Trendwende Klima und Biodiversität» tauschten sich Politiker:innen und Wissenschaftler:innen aus. Die damalige Bundesrätin Simonetta Sommaruga diskutiert mit Markus Fischer von der Universität Bern und Marcel Tanner, Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Foto: Parlamentsdienste 3003 Bern/Monika Flückiger

gleichen Fachleute für Lösungen beider Herausforderungen einsetzen.

Auch in der Schweiz trafen sich Wissenschaft und Politik auf höchster Ebene.

KI: Wir nahmen genau dieses Zusammenkommen eigentlich den COPs vorweg. Im Bundeshaus traten die Klima- und Biodiversitätsforschenden gemeinsam auf und kamen mit rund einem Drittel der Parlamentarier und Parlamentarierinnen zusammen. Man konnte Vertrauen aufbauen – innerhalb der Wissenschaft, aber auch im Austausch mit der Politik.

FA: Wir konnten aufzeigen, dass die beiden Krisen Klima und Biodiversität zusammenhängen und Rückkoppelungseffekte bestehen. Unser Anliegen, die beiden Themen nicht gegeneinander auszuspielen, kam deutlich zum Ausdruck. Ich hoffe, dies kam in der Politik auch an.

KI: Der Anlass im Nationalratssaal war symbolträchtig. Symbolik ist wichtig und Teil der Politik. Auch der gezielte fachliche Dialog auf allen politischen Ebenen – bei den Regierungen, in den Parlamenten und in der Verwaltung – ist wichtig und zielführend.

Wo sehen Sie Chancen für die SCNAT?

FA: Seit Jahrzehnten fördert die SCNAT das Denken über Disziplinengrenzen hinweg, wo sich Fachleu-

te mit verschiedenen Hintergründen treffen. Meiner Meinung nach dürften die Akademien ruhig etwas mutiger auftreten und das auch mehr nach aussen tragen. Die grosse Innovationskraft der Forschung in einem kleinräumigen Land wie der Schweiz sind Chancen, die die Politik noch mehr nutzen kann.

KI: Die unterschiedlichen Disziplinen könnten noch näher zusammenfinden. Ich sehe den Einbezug der Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften als eine grosse Chance. Alle Disziplinen können uns helfen, die richtigen Hebel umzulegen und die Krisen zu meistern, die wir historisch gesehen verpasst haben.

Forum Biodiversität Schweiz

Florian Altermatt, Präsident

Florian.Altermatt@uzh.ch

biodiversitaet.scnat.ch

ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel

Karin Ingold, Präsidentin

karin.ingold@unibe.ch

proclim.scnat.ch

Erneuerbare Energien rasch ausbauen, aber biodiversitäts- und landschaftsverträglich

Der Bau von Anlagen für die Produktion von erneuerbarer Energie soll nicht auf Kosten von Biodiversität und Landschaftsbild gehen. Die Akademien haben 2022 ein Projekt zur Identifikation von geeigneten Gebieten gestartet, damit Energieversorgung, Biodiversität und Landschaftsqualität nicht gegeneinander ausgespielt werden.

This Rutishauser

Das Klima bescherte der Schweiz 2022 das deutlich wärmste Jahr seit Messbeginn, drei Hitzewellen, anhaltender Niederschlagsmangel und regional eine ausgeprägte Trockenheit. Dazu kamen politische Unruhen und Engpässe auf dem Energieversorgungsmarkt. 2022 wurde zum Krisenjahr. Klimaschutz und Energiesicherheit drohen gegen die Erhaltung von Biodiversität und Landschaftsqualität ausgespielt zu werden.

Im Mai schlugen die Akademien eine nationale Planung von Gebieten für Energieanlagen sowie für Biodiversitäts- und Landschaftsschutz vor. Beteiligt waren Expertinnen und Experten der SCNAT-Foren Biodiversität, Klima und globalen Wandel (ProClim) und Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP) sowie der erweiterten Energiekommission der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Mit diesem integralen raumplanerischen Ansatz sollen die Ziele in den Bereichen erneuerbare Energie, Klima, Landschaft und Biodiversität unter einen Hut gebracht und drohende Konflikte entschärft werden.

Ein integraler raumplanerischer Ansatz soll die Ziele in den Bereichen erneuerbare Energie, Klima, Landschaft und Biodiversität unter einen Hut bringen. 3D-Landschaftsvisualisierungen: Dr. Reto Spielhofer und Dr. Ulrike Wissen Hayek (2018), ETH Zürich, www.energyscape.ethz.ch

Energiegesetz und Landschaftsschutz

Die Gelegenheit für einen zielführenden Kompromiss war günstig: Die Akademien konnten den Vorschlag in einer Stellungnahme zu den geplanten Änderungen des Energiegesetzes einbringen. Mit beschleunigten Bewilligungsverfahren für Anlagen erneuerbarer Energien will der Bund erreichen, dass die Schweiz die Klimaziele erreichen kann. Überschnelle Entscheide dürfen aber nicht zum unwiederbringlichen Verlust von Biodiversität und Landschaftsqualität führen, kommentierten die Forschenden. Sie emp-

Die Energieproduktion und die Erhaltung von Biodiversität und Landschaftsqualität sollen gemeinsam geplant werden. 3D-Landschaftsvisualisierungen: Dr. Reto Spielhofer und Dr. Ulrike Wissen Hayek (2018), ETH Zürich, www.energyscape.ethz.ch

fehlen, neue Energieanlagen vorwiegend in bereits beanspruchten Gebieten zu legen, die sich für mehrere Arten von erneuerbaren Energien eignen. Dort seien gemäss Forschungsarbeiten die Akzeptanz höher und die Kosten geringer. Naturnahe Gebiete können gleichzeitig besser geschont werden.

Die Grundlagen haben Hand und Fuss. Bereits 2012 veröffentlichten die Akademien einen Bericht zum Konfliktfeld zwischen dem Ausbau erneuerbarer Energieproduktion und Raumnutzung. Demnach sollen durch eine bessere Koordination in der Raumplanung Flächen bestimmt werden, damit die Produzierenden eine Planungssicherheit gewinnen. Das breit zusammengesetzte Gremium empfahl in erster Linie auch die Identifikation von Gebieten mit hohem Energienutzungspotenzial, wo weniger Konflikte drohen.

Kriterienkatalog der Vorrang- und Ausschlussgebiete

Die Erarbeitung eines Kriterienkatalogs für die Identifikation von Gebieten, wo sich Infrastrukturen für erneuerbare Energien ausserhalb der Bauzonen möglichst biodiversitäts- und landschaftsschonend erstellen lassen, wurde 2022 in Angriff genommen und soll 2023 publiziert werden. In die Arbeiten sind auch Vertretende der Kantone involviert. Diese könnten die be-

nannten Gebiete als Grundlage für die Richtplanung verwenden. Auch Energieversorger könnten sich bei der Planung von Anlagen auf die identifizierten Gebiete stützen. Längerfristig wäre somit die Schaffung rechtlicher Bestimmungen auf Basis dieser Grundlage möglich.

Erweiterte Energiekommission

Urs Neu, Leiter

 urs.neu@scnat.ch

 energie.akademien-schweiz.ch

Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP)

Ursula Schüpbach, Leiterin

 ursula.schuepbach@scnat.ch

 landscape-alps-parks.scnat.ch

Forum Biodiversität Schweiz

Daniela Pauli, Leiterin

 daniela.pauli@scnat.ch

 biodiversitaet.scnat.ch

Die naturhistorischen Sammlungen erwachen zu neuem Leben

Die Aufbereitung und die Digitalisierung der naturhistorischen Sammlungen in der Schweiz im Rahmen des Projekts SwissCollNet kommen voran. Neben der Umsetzung der zahlreichen Projekte in den Sammlungen und der Realisierung einer virtuellen Sammlung geht es nun darum, die Initiative in die Zukunft zu führen.

Andres Jordi

Tiere, Pflanzen, Pilze, Steine, Bodenproben oder Versteinerungen: Mehr als 60 Millionen Objekte lagern in Schweizer naturhistorischen Sammlungen. Nur ein Bruchteil davon ist digitalisiert und für die Wissenschaft und die Öffentlichkeit zugänglich. Mit dem Schweizer Netzwerk der Naturhistorischen Sammlungen (SwissCollNet) treibt die SCNAT zusammen mit Museen, Hochschulen und Botanischen Gärten die Digitalisierung und langfristige Verwaltung und Nutzung voran. Die Hälfte des auf vier Jahre angelegten und vom Bund mit rund 12 Millionen Franken unterstützten Projekts ist vorüber.

Die ersten beiden Jahre standen im Zeichen der Aufbauarbeit. Es galt, die Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen, das vorhandene Wissen zusammenzutragen und einheitliche Standards zur Erfassung von Sammlungsobjekten festzulegen. So entstand ein Handbuch mit Anleitungen für ein zeitgemässes Sammlungsmanagement und den Aufbau einer digitalen Infrastruktur. Das Handbuch stiess auch bei den Fachleuten im Ausland auf grosses Interesse. Weiter erarbeitete SwissCollNet ein Konzept für eine gemeinsame virtuelle Sammlung, die Informationen über Sammlungsobjekte öffentlich zugänglich machen soll und auch eine internationale Einbindung ermöglicht.

Die entomologische Sammlung an der ETH Zürich wird mit einem 3D-Scanner digitalisiert.
Foto: Christian Felsner, ETH Zürich

Daneben unterstützt SwissCollNet 68 Projekte zur Aufbereitung und Digitalisierung von Sammlungen mit insgesamt rund 9 Millionen Franken. Etwa den gleichen Betrag müssen die Projektbeteiligten zusätzlich selber aufbringen. Die Projekte verteilen sich über die gesamte Schweiz und binden 53 Institutionen aus 21 Kantonen ein. Sie lassen die Vielfalt der gelagerten Objekte erahnen: vom Herbarium aus dem 19. Jahrhundert oder der einzigartigen Käfersammlung über Pilzschädlinge von Pflanzen, gefrorenes Erbgut in Ge-

weben von Wirbeltieren oder Meteoriten bis zu Säugetierfossilien und computertomografisch gescannten Primatenskeletten.

Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen (SwissCollNet)

Pia Stieger, Leiterin

 swisscollnet@scnat.ch

 swisscollnet.scnat.ch

Investitionen in Aufbauarbeit langfristig sichern

Die Biologin Pia Stieger leitet das Sammlungsprojekt SwissCollNet. Foto: Andres Jordi

Wie lautet Ihre Zwischenbilanz nach zwei Jahren SwissCollNet?

Pia Stieger: Ich bin überwältigt, mit wie viel Herzblut die Sammlungscommunity sich engagiert. Dies zeigt, wie notwendig das Projekt ist. Wir schaffen im Moment mit Hochdruck das Fundament für eine effektivere Inwertsetzung der Sammlungen.

Wo liegen die Schwerpunkte in den verbleibenden zwei Jahren?

Pia Stieger: Der Fokus liegt nun auf der Umsetzung der 68 Projekte, die wir finanzieren. Zudem möchten

wir die virtuelle Sammlung möglichst weit vorantreiben, um Informationen über Sammlungsobjekte in der Schweiz einfach digital zugänglich zu machen. Zentral ist auch die Erarbeitung einer Strategie, wie SwissCollNet in die Zukunft geführt werden soll.

Gibt es schon Ideen?

Pia Stieger: In nur vier Jahren werden wir 2024 organisatorisch, technisch und auf vielen weiteren Ebenen die Grundlagen gelegt haben, um die Sammlungen aufzubereiten und für die Forschung verfügbar zu machen. Es funktioniert bestens! Ab 2025, bis

dann läuft die jetzige Finanzierung, müssen wir den Betrieb sicherstellen. In welchem rechtlichen und institutionellen Rahmen dies geschehen soll und wie dies finanziert wird, ist offen. Ich bin aber zuversichtlich, dass der Bund und die Kantone den enormen Wert der Schweizer Sammlungen erkennen und wir eine Anschlusslösung für die Investitionen in die erfolgreiche Aufbauarbeit unterstützen werden.

Stärkung der Quantenforschung in der Schweiz

Mit der Swiss Quantum Initiative will der Bund die herausragende Stellung der Schweizer Quantenforschung sichern. Die Schweizerische Quanten-Kommission der SCNAT koordiniert die Initiative.

Stefan Nussbaum

Die Anwendungen der Quantenforschung werden oft als Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Die Schweiz hat dabei international eine herausragende Position inne. Der Bund wird ab 2023 mit verschiedenen Massnahmen in dieses Forschungsfeld investieren. Dabei übernimmt die Swiss Quantum Initiative eine zentrale Rolle. Koordiniert wird die Initiative von der Schweizerischen Quanten-Kommission (SQK) der SCNAT. Die neun Personen der SQK kommen aus Institutionen, die Quantenforschung betreiben oder an der sehr dynamischen Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung engagiert sind.

«Viele Länder haben das Potenzial der Quantentechnologie erkannt und investieren massiv. Die Swiss Quantum Initiative soll die Investitionen der Hochschulen und Firmen so ergänzen, dass die Schweiz ihre führende Position in der Quantenforschung halten kann», sagt Nicolas Gisin, Präsident der SQK. In einem ersten Schritt soll eine auf existierende Fördergefässe abgestimmte Ausschreibung von Forschungsprojekten lanciert werden. Zudem setzt sich die Kommission mit Fragen der koordinierten Entwicklung der Schweizer Aktivitäten auseinander. Dies betrifft etwa die Entwicklung von Plattformen für den Transfer von Wissen und Technologie oder das Anbieten attraktiver Ausbildungen – wichtige Elemente, um die Position der Schweiz zu sichern und auszubauen.

Prototyp eines Quantenspeichers für die Quantenkommunikation über grosse Distanzen.
Foto: Mikael Afzelius, Universität Genf

Swiss Quantum Initiative
Andreas Masuhr, Leiter
andreas.masuhr@scnat.ch
quantum.scnat.ch

Viel Bewegung im Dialog Wissenschaft – Politik

Die Corona-Pandemie hat den Umstand ans Tageslicht gebracht, dass die Schweiz das Potenzial eines starken Dialogs von Wissenschaft und Politik noch wenig nutzt. An der Suche nach Lösungen beteiligt sich die SCNAT intensiv.

Marcel Falk

Im November veröffentlichte der Bundesrat den Bericht «Wissenschaftliches Potenzial für Krisenzeiten nutzen». Darin spricht er sich für das neue Modell «Ad-hoc-Gremien basierend auf einem interdisziplinären Netzwerk etablieren» aus. Aus dem Bericht: «Im Krisenfall wird ein wissenschaftliches Ad-hoc-Gremium oder – falls erforderlich – mehrere Ad-hoc-Gremien einberufen. Die Rekrutierung der Mitglieder dieser Ad-hoc-Gremien erfolgt über ein interdisziplinäres wissenschaftliches Netzwerk.» Dieses Netzwerk soll auch ausserhalb von Krisenzeiten aktiv sein und von den BFI-Akteuren (Bildung, Forschung, Innovation) unterhalten werden.

Der Bundesrat hat sich damit im Wesentlichen für ein Modell entschieden, das auch in Workshops der BFI-Akteure skizziert und im Ideenpapier «Science Advice Network» der Akademien der Wissenschaften Schweiz unter Federführung der SCNAT beschrieben wurde. Der Bund und die BFI-Akteure sind nun aufgerufen, das Modell zu konkretisieren und die Grundlagen für den Aufbau des interdisziplinären Netzwerkes zu schaffen.

Auch im konkreten Dialog macht die SCNAT vorwärts. Im Mai 2022 lud die damalige Nationalratspräsidentin Irène Kälin die SCNAT ein, einen Dialog zwischen Wissenschaft und Bundesversammlung zu den Themen Klima und Biodiversität zu organisieren. In der Folge ist von verschiedener Seite die Idee für ein regelmässiges Format zum Austausch zwischen Parlament und Wissenschaft entstanden. An solchen Sessionsanlässen unter dem Titel «Science et Politique à table!» werden jeweils aktuelle und für die Politiker:innen relevante Themen diskutiert. Über die Kontinuität wird Vertrauen und Sichtbarkeit aufgebaut. Dieses Begegnungsformat beginnt offiziell im 2023.

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
Jürg Pfister, Generalsekretär
juerg.pfister@scnat.ch
scnat.ch/de/id/XwdGW?embed=4kUUB
go.akademien-schweiz.ch/atable

Die Trägerschaft Bildung Artenkenntnisse nimmt ihre Arbeit auf

In Biodiversitätsforschung, Naturschutz oder Landschaftsplanung fehlen Expertinnen und Spezialisten für einheimische Arten. Die Aus- und Weiterbildung in Taxonomie, Systematik und Ökologie soll daher zukünftig sichergestellt und das vorhandene Wissen besser zugänglich gemacht werden.

Claudia Rutte

Kern der neuen Strategie Bildung Artenkenntnisse ist die Vernetzung der zentralen Akteure und die koordinierte Umsetzung von Massnahmen. Dafür engagieren sich 35 Personen, die in verschiedenen Bildungs- und Forschungsinstitutionen, in der Verwaltung, in Datenzentren, Umweltbüros und NGOs arbeiten oder freiberuflich tätig sind. Sie wurden als Mitglieder der neuen Trägerschaft Bildung Artenkenntnisse von der Plattform Biologie gewählt.

Die Mitglieder der neuen Trägerschaft lernen sich und Ihre Interessen gegenseitig kennen – mit Hilfe von selbstgebauten Lego-Figuren. Foto: Caroline Reymond

Illustration: Lara Wedekind

Am ersten Treffen der Trägerschaft im November im Bundeshaus wurde die Breite und Ganzheitlichkeit der Strategie und aller Beteiligten als sehr positiv erlebt. Die engere Verzahnung von Bildungsangeboten, der Aufbau von Mentoringprogrammen für die Ausbildung von Spezialistinnen und Spezialisten, die Förderung von Artenkenntnissen auf Stufe Sensibilisierung und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Forschung, Bildung und Praxis werden die Trägerschaft neben weiteren Themen in den kommenden Jahren beschäftigen. InfoSpecies und die Plattform Biologie unterstützen sie dabei.

Plattform Biologie

Claudia Rutte, Leiterin

 biologie@scnat.ch

 biol.scnat.ch

biol.scnat.ch/de/species_knowledge

Resultate direkt vor Ort zurückgeben

Forschungsinstitutionen im globalen Süden tragen wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, zeigt eine Studie, die mit Unterstützung der Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE) erarbeitet wurde. Demnach ist die Stärke solcher Forschungsinstitutionen, dass sie lokale Bedürfnisse erforschen und die Resultate vor Ort zu Anwendungen führen.

This Rutishauser

Forschung und Praxis entwickeln zusammen stets grössere Hebel für eine wirkungsvolle internationale Zusammenarbeit. Für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele ist dies entscheidend.

Die Studie «Research-Implementation Organisations» (RIO) befasste sich mit der Vernetzung von Forschungs- und Anwendungswissen. Mit der Unterstützung der KFPE untersuchte Jasmina Saric vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH) mit Interviews, welchen Beitrag 22 Hochschulen in 13 afrikanischen Ländern zur nachhaltigen Entwicklung leisten. «Die Stärken von RIOs sind, dass sie lokale Forschungsbedürfnisse aufnehmen und die Resultate vor Ort zurückgeben können», sagt Jasmina Saric. Eine grosse Herausforderung bleibe, ein hohes Niveau sowohl in der Forschung wie auch in der Umsetzung zu halten. Das Engagement der KFPE kam zu grossen Ehren. Die Studie wurde am Rande der 77. Vollversammlung der Vereinten Nationen am «Science Summit» präsentiert.

Bedeutung von lokalen Initiativen

Auf konkrete lokale Auswirkungen von Mega-Infrastrukturprojekten (MIP) konzentrierte sich ein Team von Forschenden aus dem KFPE-Netzwerk. Für die nachhaltige Entwicklung sind die Erforschung der vielfältigen lokalen und teilweise kreativen Reaktionen auf MIP und der Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung, folgern die Forschenden in einem Faktenblatt. Forschung sei auch die Grundlage, nebst der wirtschaftspolitischen Bedeutung auch die soziale und ökologische Nachhaltigkeit von MIP zu beurteilen.

Julie Zähringer, Professorin an der Wyss Academy for Nature (Universität Bern) und am Centre for Development and Environment, unterwegs ins Studiendorf Navana mit einer Piroge.

Foto: Julie Zähringer

Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE)

Fabian Käser, Leiter

 kfpe@scnat.ch

 kfpe.scnat.ch

Biodiversitätsmonitoring Schweiz: eine Erfolgsgeschichte mit Entwicklungspotenzial

Vor 20 Jahren startete die Schweiz als eines der ersten Länder eine systematische Überwachung ihrer Biodiversität. Zum Jubiläum des Biodiversitätsmonitorings Schweiz (BDM) hat das Forum Biodiversität der SCNAT ein Sonderheft herausgegeben.

Daniela Pauli

Seit Anfang der 2000er-Jahre liefert das BDM repräsentative Daten zu Moosen, Gefässpflanzen, Tagfaltern, Brutvögeln, Schnecken und Gewässerinsekten. Die Messflächen sind über die ganze Schweiz verteilt und werden alle fünf Jahre bearbeitet.

Das BDM liefert einzigartige Informationen zum Zustand der Biodiversität und zu aktuellen Trends. So können viele im Mittelland einst häufige Arten kaum mehr nachgewiesen werden. Andere hingegen konnten ihr Areal in den letzten Jahren wieder ausdehnen. Es sind eher wärme- und stickstoffliebende Arten, die sich ausbreiten können, während kälteangepasste Arten und solche, die in kargen Ökosystemen gut zurechtkommen, auf dem Rückzug sind. Das sind deutliche Hinweise, dass der Klimawandel und die landesweit hohen Stickstoffeinträge durch Düngung oder über die Luft dafür verantwortlich sind. Die Daten zeigen, dass die Schweizer Biodiversität immer eintöniger wird, weil sich bereits häufige Arten immer stärker ausbreiten.

Das BDM und andere Monitoring-Programme des Bundes erfassen wichtige Aspekte der Biodiversität. Um so wichtiger ist es, dass die Programme langfristig weiterzuführen, wo nötig zu ergänzen und deren Finanzierung sicherzustellen. Denn nach wie

Ein Team aus rund 20 Gewässerspezialistinnen und -spezialisten ist in der ganzen Schweiz unterwegs, um jedes Jahr rund 100 Gewässerabschnitte zu untersuchen. Foto: Beat Ernst

vor werden zahlreiche wichtige Organismengruppen, etwa diverse Insektengruppen und Boden- und Wasserorganismen, nur schlecht erfasst.

Forum Biodiversität Schweiz

Daniela Pauli, Leiterin

 biodiversity@scnat.ch

 biodiversitaet.scnat.ch

 biodiversitaet.scnat.ch/id/3TgXv?embed=C3d7s

 biodiversitaet.scnat.ch/id/Yxw5h?embed=C3d7s

20 Jahre Swiss Geoscience Meeting

Die Plattform Geowissenschaften der SCNAT hat sich einer einmaligen Herausforderung gestellt: Sie organisiert jedes Jahr in Partnerschaft mit einer Hochschule einen nationalen Anlass, der die gesamte geowissenschaftliche Gemeinschaft – von der Humangeographie bis zur Geophysik – zusammenbringt. Und das seit nunmehr 20 Jahren!

Caroline Reymond

Das Abenteuer begann 2003 in Basel. Seither ist das Swiss Geoscience Meeting (SGM) stetig gewachsen. Die Jubiläumsausgabe im Jahr 2022 brach nicht nur alle Rekorde in Bezug auf die Teilnehmerzahl. Einen bleibenden Eindruck hinterliess auch die Freude, nach zwei virtuellen Treffen an der 20. Ausgabe in Lausanne endlich wieder persönlich zusammenkommen zu können.

20 Jahre SGM kurz zusammengefasst heisst:

- ein Nachmittag im Plenum verbringen, um hochkarätige Forschende zu versammeln, die Community zu informieren und Preise zu verteilen,

- am ersten Abend eine Geo-Party feiern, um Freundinnen und Freunden zu treffen und sich zu vernetzen,
- und natürlich am nächsten Tag um 8 Uhr frisch und bereit sein, um in einem der 27 Symposien die eigene Forschung vorzustellen oder den anderen Präsentationen beizuwohnen.

Das SGM bedeutet aber auch:

- Workshops, wo über Diversität in der Wissenschaft diskutiert wird,
- Ehrungen von Ehemaligen,
- immer wieder erklären, dass wir diese Veranstaltung sehr gerne unter der Woche organisieren würden, die logistischen Herausforderungen jedoch dantesk wären,
- sich ständig modernisieren und anpassen, insbesondere in Zeiten einer Pandemie,
- versuchen, nachhaltig zu sein, es aber noch nicht ganz geschafft zu haben,
- nach 207 Teilnehmenden im Jahr 2003 nun bereits 918 Gäste begrüssen können.

Vor allem aber steht das SGM für die grosse Freude, Kolleginnen und Freunde zu treffen, engagiert zu debattieren, spannende Präsentationen zu sehen, die eigene Zukunft und die Welt neu zu gestalten und dabei zu versuchen, es immer ein bisschen besser zu machen.

Die Postersession des SGM sind ein beliebter Raum für Austausch und Diskussionen. Foto: Pierre Dèzes

Plattform Geowissenschaften

Pierre Dèzes, Leiter

 info@geosciences-scnat.ch

 geo.scnat.ch

 geoscience-meeting.ch

Erstes Young Faculty Meeting der Plattform MAP

Inspiziert durch den Erfolg des jährlichen Anlasses der Plattform Chemie veranstaltete die Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP) 2022 erstmals ihr eigenes Young Faculty Meeting (YFM).

Marc Türler

Das YFM richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich nach einem oder mehreren Postdoc-Aufenthalten in einer entscheidenden Phase ihrer wissenschaftlichen Karriere befinden und dabei sind, sich in der Schweiz als Leiterin oder Leiter einer Forschungsgruppe zu etablieren. Diese Funktion bringt neue administrative Aufgaben mit sich und

erfordert die Entwicklung von Führungskompetenzen, aber auch von Fähigkeiten zur Koordination der Arbeit innerhalb der Gruppe. Das YFM will den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen und Informationen und Werkzeuge zu erhalten, um die Herausforderungen ihrer neuen akademischen Rolle besser bewältigen zu können.

Die Plattform MAP organisierte ihr erstes YFM nach dem Vorbild der Plattform Chemie am 6. September 2022 im Haus der Generationen in Bern. Rund 20 interessierte Teilnehmende konnten sich so kennenlernen und während der Kaffeepausen und des gemeinsamen Essens ausgiebig diskutieren. Nach drei wissenschaftlichen Kurzvorträgen am Vormittag standen am Nachmittag Workshops unter der Leitung einer Fachperson auf dem Programm, in denen der Umgang mit Konflikten in unterschiedlichen hierarchischen Situationen erläutert und in Rollenspielen geübt wurde.

Das YFM bietet die Möglichkeit, in kleinen Gruppen Erfahrungen auszutauschen. Foto: Marc Türler

Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP)

Marc Türler, Leiter

 map@scnat.ch

 map.scnat.ch

map.scnat.ch/de/id/HaPCM?embed=yXBRM

Workshops für Lehrkräfte

Die Kommission für Nachwuchsförderung hat ihr Angebot für Schulen 2022 erweitert. Ihre Wissenschaftler:innen-Datenbank hat ein neues Gesicht erhalten und ihre Leistungen wurden ausgebaut. Die Datenbank, die nun «with scientists» heisst, war bis anhin vor allem für ihre Patenschaftsangebote für Maturaarbeiten bekannt.

Caroline Geissbühler

Im Jahr 2022 hat die Kommission im Rahmen ihres vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) unterstützten MINT.III-Mandats zum ersten Mal einen Workshop zwischen Lehrkräften und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern organisiert. Dieses Teilprojekt mit dem Namen «think with scientists» will Lehrkräfte, die Maturaarbeiten betreuen, und in der Datenbank eingetragene wissenschaftliche Fachpersonen zusammenbringen, um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Zugleich soll es der Kommission wertvolle Informationen liefern, um ihr Angebot optimal auf die verschiedenen Zielgruppen abzustimmen.

Die erste Diskussionsveranstaltung fand am 7. September im Haus der Akademien in Anwesenheit von drei Professoren der Universität Bern statt. Prof. Dr. Robert Rieben, Prof. Dr. Thomas Schildknecht und Dr. rer. nat. Tosso Leeb stellten 11 Lehrpersonen aus 7 Gymnasien der Kantone Bern, Luzern und Graubünden konkrete Beispiele von betreuten Maturaarbeiten und Patenschaften vor.

Das anschliessende Brainstorming war sehr produktiv: Die Lehrkräfte erfuhren mehr über die Realität eines Forschungsumfelds, während die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Rahmenbedingungen für Maturaarbeiten an Gymnasien besser kennen und verstehen lernten.

Die Richtlinien für Maturandinnen und Maturanden wurden aufgrund der Diskussionen in diesem Workshop aktualisiert, so etwa in Bezug auf die von ihnen erwartete Kommunikation oder den typischen Ablauf einer solchen Zusammenarbeit.

Eine weitere Aktivität der Kommission für Nachwuchsförderung: Tandems zwischen Lehrpersonen, um sich von Best Practices in den MINT-Fächern inspirieren zu lassen. Foto: Caroline Geissbühler

Wie erfolgreich diese Veranstaltung war, zeigte sich in den sehr positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden, die begeistert auf dieses ganz konkrete Weiterbildungsangebot reagierten. Ein nächster Workshop für 2023 ist bereits in Planung, diesmal in der Westschweiz.

Kommission für Nachwuchsförderung

Anne Jacob, Leiterin

 mint@scnat.ch

 mint..scnat.ch

Photovoltaik und Wasserkraft werden die zukünftige Energieversorgung der Schweiz prägen.
Foto: Gion Huonder, Movemedia GmbH

Der Schweizer Weg zu einer sicheren und klimaneutralen Energieversorgung

Eine sichere Energieversorgung mit einem Netto-Null-Ausstoss von Treibhausgasen bis 2050 in der Schweiz erfordert grosse Anstrengungen in vielen Bereichen, ist aber machbar. Wichtig ist dabei ein koordiniertes Vorgehen über alle Energiesektoren.

Andres Jordi

Eine mögliche Energieversorgung der Schweiz, die bis 2050 netto keine Treibhausgase mehr ausstösst, basiert hauptsächlich auf einheimischer Wasserkraft und Photovoltaik. Das zeigt eine Gesamtschau, welche die Erweiterte Energiekommission der Akademien der Wissenschaften Schweiz unter Federführung der SCNAT erarbeitet hat. Die Produktion von Solarstrom muss dazu stark ausgebaut werden und um mindestens ein Gigawatt pro Jahr steigen. Das dritte Standbein im Winter bilden importierte erneuerbare Brennstoffe, ergänzt mit kleineren Beiträgen der Windkraft und allenfalls der Tiefengeothermie. Die Abhängigkeit vom Ausland wird im Vergleich zu heute deutlich reduziert.

Eine Netto-Null-Energieversorgung ganz ohne Importe im Winter würde hohe finanzielle und ökologische Kosten mit sich bringen. Erneuerbare Brennstoffe lassen sich im Ausland bedeutend effizienter produzieren, gut transportieren und speichern. Darum sollte die Schweiz nicht nur ein Stromabkommen

mit der EU anstreben, sondern schon heute beginnen, mit ausländischen Staaten die Lieferung von Wasserstoff sowie Brenn- und Treibstoffen zu vereinbaren.

Neben breitem Medienecho haben der ausführliche Bericht und die Kurzfassung in der Politik grossen Anklang gefunden. «Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben eine solche Übersicht gewünscht, welche die Zusammenhänge in der Energieversorgung darstellt», sagt Projektleiter Urs Neu. «Wir erhalten nun auch vermehrt Anfragen für Auskünfte und die Vermittlung von Fachleuten.»

Erweiterte Energiekommission

Urs Neu, Leiter

urs.neu@scnat.ch

energie.akademien-schweiz.ch

scnat.ch/id/HnsEM?embed=aj2Qh

naturwissenschaften.ch/id/8XjDL?embed=aj2Qh

Methanemissionen müssen für Klimaneutralität nicht auf null sinken

Kurzlebige Treibhausgase wie Methan wirken sich anders auf das Klima aus als CO₂. Die bisher übliche Umrechnung in CO₂-Äquivalente gibt viele der unterschiedlichen Eigenschaften nicht adäquat wieder.

Urs Neu

Methan und andere kurzlebige Substanzen werden in der Atmosphäre relativ rasch chemisch abgebaut, CO₂-Emissionen dagegen führen über mehr als 1000 Jahre zu erhöhten Konzentrationen. Der zeitliche Verlauf der Klimawirkung von Methan unterscheidet sich deshalb stark von derjenigen von CO₂: Ausgestossenes CO₂ wirkt sich über lange Zeit praktisch konstant auf das Klima aus. Beim Methan hingegen ist die Wirkung unmittelbar nach der Emission sehr hoch und nimmt dann relativ rasch ab. Bleiben die Emissionen von Methan über längere Zeit konstant, so bleibt auch die Konzentration nahezu konstant, da ähnlich viel Methan abgebaut wie emittiert wird. Es gibt kaum eine zusätzliche Erwärmung. Für die Erreichung der Klimaziele müssen die Methanemissionen deshalb nicht auf netto null reduziert, sondern le-

diglich stabilisiert werden. Eine dauerhafte Senkung der durchschnittlichen Emissionen von Methan hat zudem die gleiche Klimawirkung wie die Entfernung einer bestimmten Menge CO₂ aus der Atmosphäre. Die Senkung der Emissionsrate von Methan ist deshalb ein wichtiges und kurzfristig hochwirksames Mittel für die Einhaltung von Temperaturzielen.

Die derzeit in der Klimarahmenkonvention verwendete Umrechnung von Methanemissionen in CO₂-Äquivalente über das «Global Warming Potential» repräsentiert diese Eigenschaften der Methanemissionen nicht. Dies führt teilweise zu unzutreffenden Einschätzungen der Klimawirkung von Emissionsreduktionsmassnahmen beim Methan oder bezüglich notwendiger «negativer» Emissionen zur Erreichung des «Netto-Null-Ziels». Mit einer kürzlich entwickelten neuen Berechnungsmethode kann diese Problematik vermieden werden, wie ProClim in der Publikation «Klimawirkung und CO₂-Äquivalent-Emissionen von kurzlebigen Substanzen» erläutert.

ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel

Filippo Lechthaler, Leiter

filippo.lechthaler@scnat.ch

proclim.scnat.ch

proclim.scnat.ch/de/id/6VLbD?embed=6izA9

Gletscherschmelze macht weltweit Schlagzeilen

Über 6 Prozent des Eisvolumens verloren die Gletscher in der Schweiz 2022, ein trauriger Rekord. Die Resultate des Schweizer Gletschermessnetzes (Glamos), kommuniziert von der Kommission Kryosphärenbeobachtung der SCNAT, wurden weltweit stark beachtet.

Marcel Falk

Unermüdlich gibt Glamos-Leiter Matthias Huss Journalistinnen und Journalisten Auskunft und nimmt einige gar mit zu Messungen auf Gletscher. «Der Rückgang der Gletscher wird als eine Art Pulsmesser des Klimawandels wahrgenommen», sagt Huss. Zudem erschüttere viele die Aussicht auf eine Zukunft mit Alpen ohne Gletscher.

Die Resultate von Glamos sind alarmierend. Die Gletscher schmelzen wegen des Klimawandels seit Jahren. Bislang bezeichnete man Jahre mit 2 Prozent Eisverlust als extrem. Mit 6 Prozent Rückgang übertraf 2022 alle bisherigen Rekorde bei weitem.

Besonders einschneidend war der Verlust für kleine Gletscher. Der Pizolgletscher (SG), der Vadret dal Corvatsch (GR) und der Schwarzbachfirn (UR) sind praktisch verschwunden – die Messungen wurden eingestellt. Die Entwicklungen zeigen aber auch, wie wichtig Gletscher in heissen und trockenen Jahren für Wasserhaushalt und Energieversorgung sind. Alleine die Eisschmelze in Juli und August hätte genügend Wasser geliefert, um sämtliche Stauseen der Schweizer Alpen von null auf zu füllen.

Glamos wird die Gletscher weiter vermessen. Die Daten sind wichtig für die Planung von Infrastrukturen – und als Geschichten, welche die Gesellschaft zum Handeln anregen. Seit 2023 fungiert die SCNAT-Kommission, welche Glamos betreut, unter dem Namen «Kommission Kryosphärenbeobachtung» (vorher Expertenkommission für Kryosphärenmessnetze).

Auf dem Konkordiaplatz, im Zentrum des Grossen Aletschgletschers (VS), sind während des letzten Jahres mehr als 6 Meter Eis abgeschmolzen. Foto: Matthias Huss

Kommission Kryosphärenbeobachtung

Matthias Huss, Vizepräsident Kommission Kryosphärenbeobachtung, Leiter Glamos

matthias.huss@wsl.ch

huss@vaw.baug.ethz.ch

cryosphere.scnat.ch

kryosphäre.ch

Gemeinsam die Forschung für unsere Zukunft gestalten

Um die Krisen unserer Zeit zu bewältigen, braucht es eine zukunftsorientierte Forschung. Sie geht komplexe Fragen partizipativ an und zeigt Handlungsoptionen auf. Dies zeigten die Dialog- und Vernetzungsanlässe der Initiative für Nachhaltigkeitsforschung deutlich.

Anja Bretzler

Die Veranstaltungsreihe «Sustainability Science Dialogue» stärkt die Nachhaltigkeitsforschung an Schweizer Hochschulen und diskutiert die prioritären Themen der Akademien. So stand bei der Veranstaltung an der Berner Fachhochschule der Forschungsbedarf zu resilienten Erholungsräumen, zur zukünftigen Gestaltung von Wohnen und Arbeiten und zur Förderung eines regionalen nachhaltigen Konsums im Zentrum. Zu den lebhaften Workshops mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus der Praxis trug auch die Wyss Academy for Nature bei. Wie auch an den Veranstaltungen an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und an der Haute école spécialisée de Suisse occidentale betont wurde, sind die Fachhochschulen durch ihre Nähe zur Praxis gut aufgestellt, um komplexe Probleme inter- und transdisziplinär anzugehen.

Die gemeinsamen Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung des Forschungsfelds wurden am

Der gesellschaftliche Wandel hin zur Nachhaltigkeit aus Sicht der Geistes- und Sozialwissenschaften: Diskussionsrunde am Sustainability Science Forum. Foto: Anja Zurbrügg

Sustainability Science Forum am 3. November 2022 zusammen mit der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften in Bern fortgeführt. Ein besonderer Fokus galt den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie den Künsten, die ihr Wissen zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen teilen. Die Gäste waren sich einig, dass Forschung vermehrt auf die Verbesserung der Lebensumstände der Menschen zielen sollte. Dazu braucht es substanzielle fachübergreifende Zusammenarbeit, wie sie einige neuere Zentren – z.B. Climact an der ETH und der Universität Lausanne oder das Forschungsnetzwerk Sustainable Future der Universität Basel – konkret stärken.

Veranstaltungen Sustainability Science Dialogue 2022:

- 14. Februar: Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
 - 10. März: Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)
 - 14. Juni: Berner Fachhochschule und Wyss Academy for Nature
 - 27. September: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
 - 27. Oktober: Universität Zürich
- Event-Berichte nachlesen im Blog: sustainability.scnat.ch/de/id/Z5Vb?embed=UDMDq

Initiative für Nachhaltigkeitsforschung

Gabriela Wülser, Leiterin

sustainability@scnat.ch

sustainability.scnat.ch

Eulers Opera Omnia wird digital

Im Herbst 2022 ist der letzte Band der gedruckten Werke und Briefwechsel des Mathematikers Leonhard Euler erschienen. Künftig erscheinen Eulers und Bernoullis Werke digital. Ein Festakt an der Universität Basel markierte diesen Übergang.

Anina Steinlin

Die neugegründete Bernoulli-Euler-Kommission, ein Organ der Bernoulli-Euler-Gesellschaft, hat sich gemeinsam mit der SCNAT ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Alle Werke, Briefe und Notizbücher der Basler Gelehrten Leonhard Euler, der Familie Bernoulli und deren Umfeld sollen auf einer digitalen Plattform frei zugänglich werden.

Am 28. Oktober stand anlässlich der Publikation des letzten Bandes von Eulers Werken und Briefwechseln das Feiern im Vordergrund: Marcel Tanner, Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz, zeigte sich beeindruckt von der gelungenen Kooperation der SCNAT und der Bernoulli-Euler-Gesellschaft. Günter Ziegler, Professor für Mathematik an der Freien Universität Berlin, forderte das Publikum in seinem Festvortrag auf: «Lest Euler, es lohnt

sich!». Er schaffte es, das vielfältige Werk anhand von Beispielen nahbarer zu machen. Matthias Egger, Präsident des Forschungsrates des Schweizerischen Nationalfonds, freute sich insbesondere, dass die digitale Plattform «open access» sein wird und Andrea Schenker-Wicki, Rektorin der Universität Basel, sicherte dem Projekt die Unterstützung der Universität zu.

Am folgenden Tag präsentierten Mitglieder der ehemaligen Euler-Kommission die spannende Geschichte der Opera-Omnia-Edition. Der Nachmittag war einem Symposium zum wissenschaftlichen Werk von Euler gewidmet. Drei Kurzfilme, die für den Anlass produziert wurden, bieten darüber hinaus auf unterhaltsame Art Einblick in Eulers Werk – etwa in das Königsberger-Brückenproblem.

GPS, Mikrochips, E-Banking – drei Videos erzählen von Ideen und Einsichten des Basler Mathematikers Leonhard Euler (1707–1783), die noch immer die Grundlage für viele heutige Anwendungen bilden. Quelle: New Media Center der Universität Basel/Bernoulli-Euler-Gesellschaft

Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP)

Marc Türlér, Leiter

map@scnat.ch

map.scnat.ch

bernoulli-euler-gesellschaft.ch

Agrarmuseum Burgrain

Prix Expo für das Landwirtschaftsmuseum in Burgrain

Die SCNAT hat die Ausstellung «Wer ist Landwirtschaft?» des Agrarmuseums Burgrain mit dem **Prix Expo 2022** ausgezeichnet. Die Ausstellung ist mutig, objektiv, gut durchdacht, interdisziplinär und sehr gut strukturiert. Sie weckt die Neugier zu erfahren, was man als Besucherinnen und Konsumenten dazu beitragen kann, dass die Landwirtschaft bestehen bleibt und sich weiterentwickelt. Das Agrarmuseum geht bei diesem sehr politischen Thema in die Tiefe, ohne zu werten. Die Verbindung zwischen Landwirtschaft und Politik wird sehr gut erklärt, aber nie tendenziös.

scnat.ch/de/awards/prix_expo

zVg

Prix Schläfli für die besten Doktorarbeiten in den Naturwissenschaften

Mit Sprachmodellen chemische Synthesen erleichtern, grosse Erdbeben besser verstehen, Grundlagen zellbiologischer Prozesse entschlüsseln, Photonen für abhörsicheren Datenaustausch produzieren: Die SCNAT zeichnet die vier wichtigsten Einsichten von jungen Forschenden an Schweizer Hochschulen mit dem **Prix Schläfli 2022** aus. Luca Dal Zilio (Geowissenschaften), Anna-Katharina Pfitzner (Biologie), Philippe Schwaller (Chemie) und Natasha Tomm (Physik) erhalten den Preis für Erkenntnisse im Rahmen ihrer Dissertationen. Der Prix Schläfli wird seit 1866 vergeben.

scnat.ch/de/awards/schlaefli

Samuel Schläfli

Roland Lanz

Prix Média: Pandemie und Neurochirurgie

«Was wir von Afrika über die nächste Pandemie lernen können» und «Welche Rolle die Neurochirurgie in der Psychiatrie spielt»: Das sind die beiden Gewinnerthemen des **Prix Média 2022**. Das erste Thema haben Samuel Schläfli, Seraina Hügli und Lucas Pfister in der Multimedia-Reportage «One Health – Mit neuem Gesundheitsverständnis gegen die nächste Pandemie» realisiert. Das zweite Thema haben This Wachter, Theres Lüthi, Patrick Imhasly und Simon Meyer in einem sechsteiligen Podcast mit dem Titel «Skalpell und Wahn» behandelt. Die Jury war sich einig, dass beide Teams hervorragende und preiswürdige Arbeiten eingereicht hatten, und beschloss daher, beiden den mit 7500 Franken dotierten Preis zu verleihen. Die Teams setzten sich gegen 28 Mitbewerberinnen und -bewerber aus den Bereichen Print, Online, Audio und Video durch, die alle qualitativ hochwertige Arbeiten eingereicht hatten.

prixmedia.ch

zVg

Prix Média Newcomer: Verschwundene Fische

Der **Prix Média Newcomer** ging an Lucas Vimperc für seinen Dokumentarfilm «Les trésors cachés des montagnes libanaises» (Die verborgenen Schätze der libanesischen Berge), der einer verschwundenen Fischart gewidmet ist. Die Jury lobte den wissenschaftlichen Ansatz des Geologen sowie seinen Erzählstil. Der Film stellt auch eine Verbindung zum Klimawandel her und greift damit ein aktuelles Thema auf. Lucas Vimperc erhielt auch die Stimmen des Publikums und setzte sich damit für den mit 4000 Franken dotierten Preis durch. Mit dem Prix Média und dem Prix Média Newcomer fördern die Akademien der Wissenschaften Schweiz den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Indem sie wissenschaftliche Themen kritisch beleuchten und einem breiten Publikum zugänglich machen, spielen Journalistinnen und Journalisten in diesem Zusammenhang eine wichtige Vermittlungsrolle.

prixmedia.ch

Andres Jordi

Prix de Quervain für Polarforschung

Der **Prix de Quervain** wurde 2022 für herausragende Beiträge in der Polarforschung verliehen. Er zeichnet eine Forscherin und zwei Forscher aus, deren Arbeit zur Verbesserung von Klimamodellen und Vorhersagen zum Klimawandel beiträgt. Julie Pasquier von der ETH Zürich, hat die Entstehung und die Formen von Eiskristallen in den arktischen Wolken untersucht. Andrea Baccarini erforschte in seiner Doktorarbeit am Paul-Scherrer-Institut, wie sich in der Antarktis und Arktis neue Aerosolpartikel bilden. Jens Terhaar hat im Rahmen seines Postdoktorats an der Universität Bern eine Methode entwickelt, mit der sich die Menge des im Südpolarmeer gespeicherten Kohlenstoffs genauer berechnen lässt. Der Preis zu Ehren des Schweizer Polarforschers Alfred de Quervain ist mit insgesamt 5000 Franken dotiert.

scnat.ch/de/awards/schlaefli

Heidi Hostettler

Chemical Landmark für Kernspinresonanz- Spektroskopie

Pandemiebedingt wurde die Verleihung der Chemical Landmark 2021 auf 2022 verschoben. Die Firma Bruker und die ETH Zürich haben zusammen die chemischen Analysen in den Material- und Lebenswissenschaften revolutioniert. Für ihre Leistungen zur Entwicklung der Kernresonanzspektroskopie wurden ihre Wirkungsorte mit dem **Chemical Landmark 2021** ausgezeichnet. Neben den verschiedenen technischen Meilensteinen strich die Jury die erfolgreiche langjährige Kooperation zwischen Industrie und Hochschule heraus. So ermöglichte es die Zusammenarbeit mit Bruker, Erkenntnisse der Grundlagenforschung in die Industrie zu übertragen.

chem.scnat.ch/de/chemical_landmarks

Vorstand

Stand 31.3.2023

Philippe Moreillon
Präsident**Christophe Rossel**

Erweiterter Vorstand

Oliver Bachmann
Präsident
Plattform
Geowissenschaften**Bernard Lehmann**
Präsident
Plattform
Wissenschaft
und Politik**Catherine Housecroft**
Präsidentin
Plattform
Chemie**Pascal Mäser**
Präsident
Plattform Natur-
wissenschaften
und Region**Ernst Meyer**
Präsident
Plattform Mathe-
matik, Astronomie
und Physik**Irene Adrian-Kalchhauser (l.) und
Carmen Faso (r.)**
Co-Präsidentinnen
Plattform BiologieStändiger Gast
Daniel Marti
Vertreter der
Bundesbehörde

Geschäftsleitung

Jürg Pfister
Generalsekretär**Karin Ammon**
Stv. General-
sekretärin
Leiterin Bereich
Wissenschaft
und Politik**Susanne Hodler-Gasser**
Leiterin Bereich
Services**Christian Preiswerk**
Leiter Bereich
Wissenschaft
und Gesellschaft**Marc Türlér**
Leiter Bereich
Wissenschaft

Neu im Amt

Mitglied Vorstand SCNAT

Daniela Domeisen ist Professorin für Atmosphärenwissenschaften an der ETH Zürich. Sie untersucht die Dynamiken und die Vorhersagbarkeit von Wetter und Klima. Ein Ziel ist die Vorhersage von Extremereignissen wie Hitzewellen einige Wochen oder Monate im Voraus.

**Co-Präsidentinnen
Plattform Biologie**

Carmen Faso und **Irene Adrian-Kalchhauser** präsidieren neu gemeinsam die Plattform Biologie. Carmen Faso ist Zellbiologin und Co-Leiterin des Multidisciplinary Center for Infectious Diseases der Universität Bern, das sich der Erforschung und Bekämpfung von gesundheitlichen, gesellschaftlichen, ethischen und ökonomischen Risiken von Infektionskrankheiten widmet. Sie erforscht unter anderem die Molekular- und Zellbiologie einzelliger Parasiten. Irene Adrian-Kalchhauser ist Professorin an der Universität Bern und leitet dort das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Verzahnung von molekularen Mechanismen der Epigenetik mit Aspekten von Fitness, Plastizität und Anpassung von Wirbeltieren an eine sich verändernde Umwelt.

**Präsident Plattform
Geowissenschaften**

Olivier Bachmann ist Professor an der ETH Zürich, wo er die Gruppe für Vulkanologie und magmatische Petrologie leitet. Seine Forschung konzentriert sich auf das Verständnis vulkanischer Prozesse von der Quelle bis zur Oberfläche der Erde und der Entwicklung der kontinentalen Kruste im Laufe der Zeit.

**Präsident Schweizerische
Geodätische Kommission**

Adrian Jäggi ist Professor an der Universität Bern und leitet dort das Astronomische Institut. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Satellitengeodäsie

mit einem Fokus auf der präzisen Bahnbestimmung tieffliegender Satelliten und daraus abgeleiteter Informationen zum Studium der Veränderungen im System Erde.

Präsident der neuen Schweizerischen Quantenkommission

Nicolas Gisin ist Professor an der Universität Genf und an der Constructor University. Er beschäftigt sich mit einer Vielzahl von Themen, von der Quantenphysik über

die Philosophie bis hin zu Anwendungen der Quantentechnologie. Er hat bei Editions Odile Jacob «L'Impensable Hasard» ein allgemein verständliches Buch über moderne Quantenphysik veröffentlicht und ist Mitbegründer von IDQ, einem führenden Unternehmen im Bereich Quantenkryptographie und auf Quantentechnologie basierenden Generatoren für Zufallszahlen.

Präsident der Schweizerische Kommission für Astronomie

Philippe Jetzer ist Professor am Physik-Institut der Universität Zürich. Er forscht im Bereich der Allgemeinen Relativitätstheorie, insbesondere zu Gravitationswellen.

Er ist Mitglied der Ligo Scientific Collaboration und seit längerem an den Weltraummissionen Lisa (für die Detektion von Gravitationswellen) und Aces (für die Prüfung des Äquivalenzprinzips, das der Allgemeine Relativitätstheorie zugrunde liegt) beteiligt.

Präsidentin Kommission für Forschungsnetzwerke

Anneleen Foubert ist Professorin an der Universität Fribourg und leitet dort die Forschungsgruppe für Sedimentologie und Paläo-Umwelt. Sie forscht schwerpunktmäßig

zu den Wechselwirkungen in der Geo-Biosphäre und den Einflüssen vergangener Klima- und Erdsystemveränderungen auf die urzeitliche Umwelt. Daneben befasst sie sich mit Korallenriffen in extremen Milieus, durch Mikroorganismen ausgelösten Mineralisierungsprozessen in extremer, mariner und kontinentaler Umwelt, mit Experimenten im Feld und Labor zum Kohlenstoffkreislauf und mit der Charakterisierung von petrophysikalischen Verhältnissen in sedimentären Systemen.

Präsidentin National Committee of the Scientific Committee on Solar Terrestrial Physics

Lucia Kleint ist Assistenzprofessorin an der Universität Bern und Vizedirektorin des Observatoriums Zimmerwald. Ihre Forschung

befasst sich mit Weltraumwetter, insbesondere mit Eruptionen auf der Sonne, und mit dem Design und Bau astronomischer Instrumentierung. Sie ist Empfängerin von Schweizer und europäischen Fördergeldern, mit welchen ihre Forschungsgruppe Methoden des maschinellen Lernens entwickelt, um die Sonne und ihren Einfluss auf die Erde besser zu verstehen. Im 2021 hat sie die Auszeichnung Karen Harvey Prize der American Astronomical Society erhalten, den höchsten Preis für Nachwuchswissenschaftler in der Sonnenphysik.

Neue Mitarbeitende

Leiter ProClim

Filippo Lechthaler leitet seit Juni 2022 ProClim, das Forum für Klima und globalen Wandel. Als promovierter Umweltökonom forschte und lehrte er an der ETH Zürich, am

Swiss Tropical and Public Health Institute sowie an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL zu verschiedenen Themen rund um den Klimawandel. Er verfügt über Praxiserfahrungen im Bereich der wissenschaftlichen Beratung, des Politikdialogs und der Wissenschaftskommunikation.

Leiterin FoK und Projektleiterin Alpen

Stefanie Gubler ist Mathematikerin mit Promotion in physischer Geografie und leitet seit September 2022 die Forschungskommission

des Schweizerischen Nationalparks (FoK) sowie den Bereich Alpen im Forum Landschaft, Alpen und Pärke. Zuvor war sie 10 Jahre in der Klimaabteilung von MeteoSchweiz tätig, wo sie unter anderem in einem Entwicklungszusammenarbeitsprojekt zwischen der Schweiz und Peru im Bereich der Entwicklung von Klimadienstleistungen für den Landwirtschaftssektor zuständig war.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Transformationsprojekt

Franziska Marfurt arbeitet seit Mai 2022 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im SAP-Projekt zu Forschung zu Nachhaltigkeitstransformationen. Nach ihrem Studium der

Sozialanthropologie und Islamwissenschaft hat sie für zivilgesellschaftliche Organisationen gearbeitet, bevor sie ein noch laufendes Doktoratsprojekt zu Fragen der Arbeit in agrarökologischer Landwirtschaft im Senegal begonnen hat.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Forum Genforschung

Michael Kumin arbeitet seit März 2022 als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Forum Genforschung. Er hat nach dem Masterabschluss in Molekular- und Zellbiologie an

der Universität Zürich einige Zeit als Datenanalyst für verschiedene Projekte gearbeitet. Danach war er als Fraktionssekretär und Kommunikationsverantwortlicher für die Grünliberale Partei Zürich tätig. Ausserdem studiert er berufsbegleitend «Technologie und Politik» an der ETH Zürich.

IT-Support und Datenmanagement

Dario Broch arbeitet seit November 2022 bei der Informatik als Teil des IT-Supports; zudem arbeitet er auch für das Datenmanagement. Nachdem er seine Kaufmännische Lehre bei der Freiburger Nachrichten AG mit Berufsmatura abgeschlossen hat, absolvierte er ein Übergangsjahr – die Passerelle –, mit dem Ziel, Physik und Astronomie zu studieren.

Assistent td-net und KFPE

Noé Balsiger studiert Geographie und Geschichte im Master an der Universität Bern und arbeitet seit November 2022 als Assistent beim Network for Transdisciplinary Research (td-net) und der Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE). Seine Aufgaben umfassen das Pflegen von Datenbanken und das Betreuen der verschiedenen Webseiten. Ausserdem hilft er bei der Organisation und Durchführung verschiedener Events mit.

Assistent td-net

Samuel Rhomberg ist seit Ende Juli 2022 Assistent des Network for Transdisciplinary Research (td-net), wo er vielseitig unterstützt und besonders für die Webpräsenz zuständig ist. Er begann 2021 sein Studium der Sozialanthropologie und Sozialwissenschaften an der Universität Bern, nachdem er das Gymnasium mit einem Schwerpunkt auf musischer Ausbildung abgeschlossen hatte. Parallel zu Arbeit und Studium ist er auch als Autor tätig.

Jahresrechnung 2022

Ertrag	2022	2021
Bundesbeitrag	7 120 000	7 099 250
Bundesbeiträge Transferprogramme	4 711 200	4 496 800
Unterstützungsbeiträge diverser Bundesämter	1 501 428	1 360 572
Diverse Unterstützungsbeiträge	185 627	272 747
Akademien der Wissenschaften Schweiz/Schwesterakademien	721 032	721 616
Sondervermögen der Akademie	40 000	40 000
Dienstleistungserträge	662 907	748 375
Mitgliederbeiträge inkl. assoziierte Institutionen	205 219	202 099
Diverse Erträge	243 510	105 715
Spenden	3 313	1 354
Rückzahlungen	59 199	118 837
Auflösung von Rückstellungen	6 775 725	3 974 972
Beiträge SCNAT an PF-Projekte	29 755	103 077
Total Ertrag	22 258 915	19 245 414
Aufwand		
Unterstützungsbeiträge an Mitgliedsorganisationen	1 423 261	1 419 234
Mitgliedschaften – Internationale Unionen / diverse	164 442	171 725
Kredite Vorstand – Einzelgesuche	31 754	30 405
Transferprogramme	6 030 662	2 076 313
Total Beiträge / Unterstützungen	7 650 119	3 697 677
Gehälter	5 569 772	5 269 012
Sozialversicherungsaufwand	1 079 530	1 034 486
Übriger Personalaufwand/Weiterbildung/Personalbeschaffung	164 231	124 340
Total Personalaufwand	6 813 534	6 427 838
Raumaufwand	290 522	296 819
Allgemeine Verwaltungskosten	357 624	283 860
Informatik / Logistik	181 833	179 447
Reise- und Tagungskosten	77 371	63 156
Diverse Einzelkosten	1 219 924	1 211 690
Abschreibungen	90 579	80 153
Finanzaufwand	269 304	30 659
Finanzertrag	-8 646	-149
Total Betriebsaufwand	2 478 511	2 145 634
Zuweisungen an Rückstellungen	3 377 742	3 315 557
Zuweisungen an freie Reserve	153 728	297 318
Zuweisungen an Rückstellungen Transfergelder	1 814 420	3 257 736
Ausserordentlicher Aufwand	2 120	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	-17 950
Einmaliger Ertrag	-10 962	0
Periodenfremder Aufwand	9 035	33 110
Periodenfremder Ertrag	-6 539	-15 155
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	5 339 544	6 870 616
Total Aufwand	22 281 708	19 141 765
Total Ertrag	22 258 915	19 245 414
Ergebnis/Positivsaldo	-22 793	103 649

Mittelverteilung nach Plattformen

Betriebsrechnung 2022 – Mittelverteilung nach Plattformen

	CHF	% gerundet
Dachorganisation *	3 078 168	26
Forschungsnetzwerke (Transfer)	1 471 000	12
SwissCollNet (Transfer)	3 240 200	27
Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	1 396 040	12
Plattform Geowissenschaften	809 240	7
Plattform Biologie	472 495	4
Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP)	486 780	4
Plattform Naturwissenschaften und Region (NWR)	356 220	3
Plattform Chemie	253 075	2
Bereich Wissenschaft	267 982	2
Total SCNAT	11 831 200	100

* Die Aufwände beinhalten neben der zentralen Führung grösstenteils Dienstleistungen (Kommunikation, IT etc.) zugunsten der Plattformen.

Betriebsrechnung 2022 – Mittelverteilung innerhalb der Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)

	Bundesmittel		Drittmittel	
	CHF	% gerundet	CHF	% gerundet
Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	130 900	4	0	0
Forum Biodiversität Schweiz	192 539	6	851 656	25
Netzwerk für transdisziplinäre Forschung (td-net)	16 580	0	274 667	8
ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel	374 342	11	339 401	10
Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP)	89 050	3	324 673	9
Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE)	23 580	1	146 000	4
Forum Genforschung	147 360	4	92 322	3
Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks (FOK-SNP)	224 760	6	0	0
Steuerungsgruppe Nachhaltigkeitsforschung	120 310	3	32 928	1
Schweizerische Kommission für Polar- und Höhenforschung	56 619	2	0	0
Energiekommission der Akademien der Wissenschaften Schweiz	10 000	0	20 942	1
Total Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	1 386 040	40	2 082 590	67

mitglied der
 **akademien der
wissenschaften schweiz**

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz vernetzen die Wissenschaften regional, national und international. Sie engagieren sich insbesondere in den Bereichen Früherkennung und Ethik und setzen sich ein für den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

akademien-schweiz.ch

by Swiss Climate
SC2023041702

